

Una aproximación a percepciones de estudiantes de dos preparatorias sobre la docencia y la posibilidad de estudiar para ser maestros

An approach to the perceptions of students from two high schools about teaching and the possibility of studying to be teachers

Ana Karina Meza Rubio¹
kmeza32@uabc.edu.mx

Israel Moreno Salto²
israelmoreno@edubc.mx

Oscar Damián Blañhir Ramírez³
oblanhir@edubc.mx

Recepción: 13 de agosto de 2020
Aceptación: 15 de septiembre de 2020

Resumen

El documento titulado "*Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales*" publicado por la Secretaría de Educación Pública, atribuye el declive de las matrículas en escuelas normales al abandono de estas por parte de administraciones federales anteriores. Dicho supuesto es problemático porque omite señalar que este fenómeno no es exclusivo de México, además, carece de evidencia robusta que le dé soporte.

Con el propósito de instigar el desarrollo de explicaciones empíricas en torno al tema referido, y haciendo uso de los resultados de una encuesta aplicada en dos escuelas preparatorias de un municipio de Baja California, el presente artículo explora percepciones de algunos preparatorianos (N=127) de quinto semestre con relación a la docencia como opción de carrera profesional. Los hallazgos muestran que una proporción considerable de encuestados perciben a la docencia como una actividad importante para la sociedad. Sin embargo, las carreras de educación ocupan octavo lugar de preferencia entre las y los participantes.

Palabras clave: Docencia, carrera profesional, percepciones, preparatorianos, normales.

1 Licenciada en Ciencias de la Educación. Investigadora Educativa Independiente. Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California.

2 Doctor en Educación, Maestro en Liderazgo Educativo y Gestión, Maestro en Ciencias de la Educación, Licenciado en Educación Preescolar, Licenciado en Ciencias de la Educación. Investigador por horas en el Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California y Docente del Sistema Educativo de Baja California.

3 Candidato a Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, Maestro en Pedagogía Crítica y Educación Popular, Licenciado en Psicología. Docente de medio tiempo en la Benemérita Escuela Normal Estatal Prof. Jesús Prado Luna de Ensenada Baja California y Docente de Medio Tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional Subsede Ensenada.

Abstract

The document entitled "National Strategy for the Improvement of Teacher Training Colleges" published by the Secretariat of Public Education, attributes the decline in teacher training school enrolment to the abandonment of teacher training colleges by previous federal administrations. This assumption is problematic because it fails to point out that this phenomenon is not exclusive to Mexico, moreover, it lacks robust evidence to support itself.

With the purpose of instigating the development of empirical explanations around the referred topic, and making use of the results of a survey applied in two high schools in a municipality of Baja California, the present article explores perceptions of some fifth semester high school students (N=127) in relation to teaching as a career option. The findings show that a considerable proportion of participants perceive teaching as an important activity for society. However, education careers rank eighth among participant preference for career choice.

Keywords: Teaching, professional career, perceptions, high school students, normal schools.

Introducción

El extinto Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) de México, manifestó que durante el ciclo escolar 2013-2014, de los lugares disponibles en las Escuelas Normales (EN) públicas a nivel nacional, solo 72.6% fueron ocupados (INEE, 2015). Méndez (2014)

argumenta que algunos supuestos asociados al decremento en el interés por ser docente son:

(a) la baja valoración social de la docencia, y (b) la baja remuneración del trabajo docente. Estas observaciones son relevantes, no obstante, requieren de mayor fundamentación empírica debido a que emanan de un ejercicio teórico-documental. Por su parte, el documento publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el título de "*Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales*" (SEP 2019), atribuye el declive en la población de escuelas normales al abandono de este sector por parte de administraciones federales anteriores (1988, 1994, 2000, 2006 y 2012). Aunque reconocemos que este supuesto es valioso y pudiera ser parcialmente cierto, observamos en él dos limitantes: por una parte, carece de evidencia robusta y multifactorial, y por la otra, omite reconocer que este fenómeno no es exclusivo de México, ni tampoco es una problemática reciente. Dicha situación ha venido acentuándose durante los últimos 20 años en países que adoptaron economías de mercado, tal es el caso de Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña y Australia (McDonald 1999). Dadas las múltiples implicaciones en juego asociadas al declive de matrículas en escuelas normales, aunado al hecho de que si deseamos resolver este problema se requiere de narrativas y explicaciones multifactoriales, vale la pena detenernos a reflexionar y cuestionar de manera estratificada y matizada este fenómeno.

En la literatura especializada se observan con frecuencia dos grandes corpus de investigaciones que estudian temas relacionados a la elección de la docencia como carrera profesional.

El primer grupo, se enfoca en preguntas asociadas a: ¿por qué estudiantes normalistas, estudiantes en carreras de educación, o docentes en servicio eligieron esa carrera profesional? (Menzies, Parameshwaran, Shaw, Tretthewey, Baars, Chiong 2015; Heinz 2015; Watt y Richardson 2012, 2007; Su, Hawkins, Huang y Zhao 2001). La segunda cohorte, se enfoca en preguntas asociadas a: ¿cuáles son las características particulares de estos grupos y subgrupos?, ¿cómo varían, y en qué? (Poyato, Cordero y Luna 2018; Watt, Richardson, Klusmann, Kunter, Beyer, Trautwein y Baumert 2012; Watt y Richardson 2012). Todas estas contribuciones son sumamente valiosas; sin embargo, en pocas ocasiones se han explorado percepciones de distintos grupos de la población en general que no sean los agentes educativos protagónicos como docentes y docentes en formación, acerca de la docencia o la formación docente como opción de carrera profesional. En respuesta a este vacío de conocimiento y en aras de contribuir a distintos entendimientos acerca de la disminución de las matrículas en escuelas normales, la pregunta que guía nuestra investigación y le da orientación a este artículo es la siguiente: *¿Cuáles son y en qué consisten las percepciones de estudiantes de preparatoria con respecto a la docencia de manera general y como opción de carrera profesional?*

Esta pregunta es distintiva porque tiene como objetivo generar evidencia que ofrezca una aproximación a narrativas asociadas al cómo perciben la carrera de docencia estudiantes de preparatoria, qué les atrae o aleja de la idea de estudiar para docente, entre otras cuestiones. ¿Por qué los estudiantes de preparatoria? Es importante señalar que el bachillerato, también conocido como preparatoria, representa el último escaño de la educación obligatoria en México y en muchas

otras naciones. A estas instituciones asisten individuos próximos a elegir una ruta laboral o de formación profesional, o en algunos casos ambos. Por ello sus perspectivas, observaciones y señalamientos sobre la docencia y la viabilidad de dedicarse o no a la docencia, son relevantes.

En México, el bachillerato o preparatoria conforma el nivel educativo de media superior (EMS). Durante el ciclo escolar 2017-2018, el INEE (2019) determinó que había 5,237,003 estudiantes matriculados en 17,929 planteles de 30 subsistemas distintos, atendidos por 299,460 profesores. Este nivel concentra el 17.1% de la población estudiantil de educación obligatoria en México (INEE 2019). La federación, los estados y algunas entidades particulares proveen el servicio de bachillerato mediante diversos subsistemas, modalidades y tipos de escuelas, entre las más comunes: general, tecnológico y técnico profesional. En términos de instrucción, la educación media superior está diseñada para que los estudiantes la cursen en un lapso de tres años, fragmentados en seis semestres. Las asignaturas, cursos y competencias que se desarrollan varían y dependen del tipo de plantel y la modalidad que se curse. Como se puede observar, el nivel de EMS cuenta con una población numerosa. Por lo anterior, debemos notar que este artículo brinda solamente una aproximación a percepciones de algunos estudiantes de dos bachilleratos de un municipio; en concordancia, los resultados que se discutirán son únicamente representativos de las y los participantes del presente estudio. Hacemos un atento llamado para evitar realizar inferencias con relación a las escuelas, municipios, subsistema, estado o país. Pese a estas limitaciones, los hallazgos y discusiones enmarcados en el presente artículo son relevantes porque ofrecen un pa-

norama distintivo frente a un problema muy complejo -disminución de matrículas en normales- e instigan a explorar el tema en una mayor extensión.

Las secciones restantes de este texto se estructuran de la siguiente manera. Primariamente, se plantean y discuten una serie de recursos conceptuales y referenciales que enmarcan el estudio en cuestión. Posteriormente, se exponen los recursos y procesos metodológicos que se emplearon para recolectar y analizar la evidencia del estudio. Seguidamente se presentan y discuten algunos de los principales hallazgos. Por último, a manera de conclusión se exponen de manera general los resultados, se plantean las limitantes del tipo de estudio y con base en ello se invita a discutir las construcciones de la percepción de la docencia desde distintos puntos de vista.

Revisión de la literatura

Es fundamental notar que el presente artículo parte del entendimiento de que la percepción es un proceso cognitivo que se nutre del: "reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización" (Vargas 2004: 48). De acuerdo con esto, la percepción que los estudiantes de preparatoria tienen acerca de la docencia de manera general y como opción de carrera profesional está compuesta por factores tanto intrínsecos como extrínsecos.

A consecuencia de la escasez de literatura relacionada con las percepciones de dis-

tintos grupos sobre la docencia, se amplió el espectro referencial. Mediante esta maniobra nos permitimos hacer uso de recursos relacionados con factores que intervienen en la selección de la carrera de docente, así como de estudios comparativos con dicha orientación. En línea con esto, Watt y Richardson (2007) elaboraron el modelo denominado *Factors Influencing Teachers* (FIT), por medio del cual analizan los múltiples factores que intervienen en la decisión de convertirse en docente, argumentando su importancia al momento de crear políticas cuyo propósito sea atraer a más personas a la profesión. Siendo así, basándose en la literatura académica y complementando con la aplicación de encuestas, concluyen que esta decisión se encuentra enmarcada por: (a) experiencias de enseñanza-aprendizaje previas e influencias sociales significativas; (b) percepción de la capacidad para enseñar; (c) interés en temas específicos por enseñar; (d) utilidad personal; (e) utilidad social. Es importante señalar que dicho estudio fue llevado a cabo con estudiantes en programas de docencia en los niveles no solo de licenciatura, sino también de posgrado. A diferencia de este modelo, el presente artículo se centra en estudiantes del nivel medio superior.

Watt, Richardson, Klusmann, Kunter, Beyer, Trautwein y Baumert (2012), realizaron un estudio comparativo entre Australia, Alemania, Estados Unidos y Noruega en el cual concluyeron que predominaban las similitudes por sobre las diferencias entre estos países, siendo los factores del grupo intrínseco a los que, de acuerdo con las respuestas, se les otorga mayor importancia al momento de optar por la docencia. Considerándolo "... plantean preguntas interesantes, tales como si hay motivaciones "centrales" compartidas por aquellos que se sienten atraídos por una carrera docente, o si ciertos tipos de perso-

nalidad tienen más probabilidades de elegir la docencia" (Watt et al 2012: 804). Simultáneamente, Watt y Richardson (2012) emularon el modelo en Turquía, China, Estados Unidos, Croacia y Alemania, y encontraron diferencias significativas entre los países europeos, el americano y los países orientales. Destaca, por ejemplo, que en Asia la percepción de la docencia como carrera alternativa es común, mientras que, en Alemania, Estados Unidos de América y Croacia no lo es. Con base en estos hallazgos, los autores sugieren que tomar la decisión de dedicarse a la docencia depende potencialmente de las "...condiciones económicas y del mercado laboral, que difieren enormemente entre los diferentes contextos socioculturales de los países de ingresos más altos, medios y bajos y países con más altos o bajos índices de desarrollo humano" (Heinz 2015: 278).

El señalamiento referido previamente se sustenta, además, en los hallazgos de Su, Hawkins, Huang y Zhao (2001). Comparando los perfiles y expectativas que tienen los estudiantes para profesor en China y Estados Unidos, encuentran que: (a) los estudiantes chinos no tienen la intención de comprometerse con la enseñanza como carrera de toda su vida, a diferencia de su contraparte americana; (b) los candidatos a docentes de ambas naciones tienen la sensación de que no se le ha otorgado el valor y estatus debido a esta profesión. No obstante, ambos grupos comparten "...ideas nobles similares sobre convertirse en maestros y consideraron las razones intrínsecas como más importantes que las razones extrínsecas cuando tomaron la decisión de ingresar a la enseñanza" (Huang y Zhao 2001a: 631).

Por otra parte, al menos en las últimas tres décadas en Reino Unido han sobresalido dos

grupos de motivaciones al momento de optar por la carrera de docencia, "...motivaciones intrínsecas (como encontrar el trabajo agradable) y motivaciones altruistas (como encontrar la enseñanza socialmente significativa) son las razones más importantes" (Menzies, Parameshwaran, Shaw, Trethewey, Baars, Chiong 2015: 7). Lo anterior hace notar una predominancia de factores intrínsecos sobre los extrínsecos al tomarse la decisión de dedicarse a la docencia. También, aunque de acuerdo con las características que forman al concepto de percepción por la cual se guía este ejercicio, se entiende que las condiciones estructurales ya referidas resultan inherentes en la construcción de la percepción sobre la docencia y por consiguiente influyen determinantemente al momento de optar por la docencia como profesión. Estas conclusiones coinciden con el argumento de Bellei et ál. (2009), según el cual persiste "...la influencia de la conclusión generalizada sobre la relevancia del profesorado" a nivel social y cultural (Citado en Gómez y Castillo 2019).

Poyato, Cordero y Luna (2018), aplicaron una encuesta censal a los alumnos de nuevo ingreso inscritos a la Licenciatura en Educación Primaria en Escuelas Normales pertenecientes a los estados de Baja California y Sonora en México con el propósito de identificar las características académicas, socioeconómicas y familiares de estos estudiantes. Los resultados permiten inferir de acuerdo con la ocupación y nivel de estudios de los padres, así como sus condiciones socioeconómicas que "...se esfuerzan en brindar la oportunidad a sus hijos para estudiar una carrera, pues seguramente lo ven como una forma de ascender socialmente y garantizar un mayor ingreso económico cuando ejerzan como profesores de primaria" (Poyato, Cordero y Luna 2018a: 10).

En Chile, de manera similar, Gómez y Castillo a través de un estudio mixto y utilizando dos encuestas y dos estudios de caso indagan en "...las representaciones discursivas de las familias y de sus hijos e hijas, ante la elección de la docencia en estudiantes de Pedagogía en Educación Básica" (Gómez y Castillo 2017: 3). Los autores exponen que las representaciones se componen paradójicamente: (a) por la idea del relevante rol social que sus hijos cumplirían al realizar esta labor, y (b) el reconocimiento de la docencia como una profesión desprestigiada. A pesar de esto, encuentran que ante la decisión de estudiar la carrera de pedagogía "...si bien evidencia, en un primer momento aprehensiones significativas, marcadas principalmente por el componente económico, esta preocupación se diluye y se transforma en apoyo a medida que el estudiante avanza en su formación" (Gómez y Castillo 2017a: 10). Por último, se enlista una serie de factores contextuales e individuales que influyen en la decisión de dedicarse a la docencia (Heinz 2015: 274). En este corpus teórico, destacan:

- » Desarrollo económico y humano, así como el mercado laboral.
- » Condiciones laborales de los docentes.
- » Niveles de remuneración de los docentes, la seguridad laboral y las oportunidades de progresión profesional.
- » Estima y estado de la profesión docente.
- » Características culturales, sociales y / o religiosas.
- » Antecedentes sociodemográficos de individuos, educación previa, etc.
- » Experiencias y oportunidades profesionales percibidas.

A partir de la literatura expuesta en los párrafos anteriores podemos notar que existe un consenso respecto a la predominancia de

factores intrínsecos y motivaciones altruistas al momento de optar por la docencia como opción de carrera profesional. En relación con lo anterior, se encontró que la percepción de la docencia como una carrera relevante a nivel social influye significativamente al decidir estudiar para convertirse en docentes.

Metodología

La investigación de la cual deriva el presente artículo se desarrolló durante el ciclo escolar 2019-2020, en un municipio del estado de Baja California en el norte de México. La población objetivo fueron estudiantes matriculados (2019- 2) en quinto semestre de dos bachilleratos de sostenimiento público. Estas instituciones se distinguen por su modalidad, una es de tipo tecnológico, mientras que la otra es de corte general. La selección de estos planteles se dio por un muestreo de voluntarios (Bryman, 2012). Detalles adicionales sobre las escuelas participantes, sus ubicaciones y estudiantes se reservan por razones éticas de confidencialidad y anonimato sugeridas por el corpus académico internacional: *British Educational Research Association (BERA)*. La muestra de estudiantes se compone de 127 individuos de quinto semestre, y se caracteriza por ser tipo intencional y por voluntarios (Rojas 2013; Cohen, Manion y Morrison 2007). Lo anterior también quiere decir que es una muestra no probabilística, por ende, los resultados que se presentan y discuten en la siguiente sección son representativos únicamente de las y los participantes de la encuesta.

Indagar en las percepciones que los estudiantes de preparatoria tienen con respecto a la docencia de manera general y como opción de carrera profesional, conlleva una inclina-

ción natural al paradigma denominado interpretativo. A pesar de ser un objeto de estudio del que solamente se identifican estudios remotamente vinculados y que por lo tanto ofrece una perspectiva distintiva, el alcance es de tipo exploratorio-descriptivo debido a su objetivo, el cual prioriza dar cuenta de particularidades y características de un grupo no estudiado previamente (Hernández, Fernández y Baptista 2014).

Para la fase de recolección de datos se empleó la técnica la encuesta. En tanto al instrumento, se desarrolló un cuestionario original compuesto de 35 ítems, cuya estructura interna es de dos secciones: (a) datos personales y (b) percepciones. La primera, está conformada en su totalidad por 13 variables independientes que recogen datos personales; diez son de carácter cualitativo y tres de carácter cuantitativo. La segunda sección está compuesta por 22 ítems cualitativos orientados a explorar las percepciones de las y los participantes sobre la docencia. Debemos notar que todos los ítems son de opción múltiple, salvo uno que es de respuesta abierta.

Los datos recolectados estuvieron sujetos a un análisis univariante y bivariante, específicamente, análisis de frecuencias, y pruebas de chi-cuadrado (Bryman 2012). El análisis

de datos se realizó con el apoyo del programa denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 23. En el caso del ítem abierto, se empleó análisis temático.

Resulta menester señalar que este artículo representa una aproximación inicial a percepciones sobre la docencia de un grupo distintivo compuesto por estudiantes de bachillerato. Por el momento, no es nuestra intención emplear modelos estadísticos complejos o realizar inferencias hacia la población en general de las escuelas participantes, del municipio o del estado. Dicho lo anterior, el valor de este artículo no radica en la complejidad de su análisis estadístico, sino en la información distintiva que ofrece el grupo que exploramos. Más aún, en las discusiones que pudieran generar los hallazgos, y las indagaciones complementarias que estos pudieran instigar.

Resultados y Discusión

La Tabla 1 muestra algunas de las características principales de los participantes de acuerdo con los resultados del cuestionario:

Tabla 1.
Características de participantes

Variable	Categoría	N	%	Variable	Categoría	N	%
Sexo	Femenino	73	57.5%	Tipo de bachillerato	Tecnológico	105	82.7%
	Masculino	54	42.5%		General	22	17.3%
	Total	127	100%		Total	127	100%
Edad	16	4	3.1%	Ingreso mensual en casa	1 a 5000	65	51.2%
	17	67	52.8%		5001 a 10000	41	32.3%
	18	45	35.4%		10001 a 15000	13	10.2%
	19	10	7.9%		15001 a 20000	5	3.9%
	20	1	.8%		20000 o más	3	2.4%
	Total	127	100%		Total	127	100%
Trabajas	Sí	64	50.4%	Mamá es maestra	Sí	3	2.4%
	No	63	49.6%		No	124	97.6%
	Total	127	100%		Total	127	100%
Turno	Matutino	97	76.4%	Papá es maestro	Sí	1	.8%
	Vespertino	30	23.6%		No	126	99.2%
	Total	127	100%		Total	127	100%
Nivel máximo estudios de mamá	Sin estudios	9	7.1%	Nivel máximo estudios de papá	Sin estudios	8	6.3%
	Primaria	40	31.5%		Primaria	39	30.7%
	Secundaria	44	34.6%		Secundaria	40	31.5%
	Preparatoria	30	23.6%		Preparatoria	37	29.1%
	Licenciatura	3	2.4%		Licenciatura	3	2.4%
	Posgrado	1	.8%		Posgrado	0	0%
Total	127	100%	Total	127	100%		
Semestre	Quinto	127	100%	Tipo de escuela	Pública	127	100%
	Total	127	100%		Total	127	100%

Fuente: elaboración propia.

Se puede notar que de los 127 alumnos que componen la muestra, 73 (57.5%) son del sexo femenino, mientras que 54 (42.5%) pertenecen al sexo masculino. En lo que refiere a su situación laboral, 64 (50.4%) compartieron que trabajaban, mientras que 63 (49.6%) respondieron que no. Con respecto al turno al cual asisten, se encuentra que 190 (83.7%) encuestados estudian en el turno matutino. Por otra parte, 105 (82.7%) pertenecen al bachillerato tecnológico y 22 (17.3%) asisten al bachillerato general. En cuanto al ingreso

mensual de cada hogar, se observa una diferencia entre los 65 estudiantes (51.2%) que respondieron percibir un ingreso de 1 a 5000 pesos mensuales y los tres bachilleres (2.4%) que expresaron tener en su hogar un ingreso de 20,000 o más pesos mensuales. En cuanto al nivel de estudios de cada uno de los padres, un hallazgo interesante es que, en ambos, padre y madre, la media se encuentra en la educación secundaria como nivel máximo: 44 (34.6%) en lo que se refiere a la madre y 40 (31.5%) en el caso del padre. Por último,

se les preguntó si la profesión de su madre o padre era la docencia y se encontró que solamente tres madres (2.4%) y un padre (.8%) son docentes.

Con el propósito de explorar la percepción que los bachilleres tienen de la docencia se les solicitó, mediante una escala tipo *Likert* donde 1 es nada y 5 mucho, valorar seis afirmaciones. La Tabla 2 ilustra los resultados:

Tabla 2.
Ítems sobre la percepción de la docencia

Variable	Escala	F	%	Ítem	Escala	F	%
La carrera de maestro es importante para la sociedad.	Nada (1)	2	1.6%	La carrera de maestro es prestigiosa.	Nada (1)	10	7.9%
	2	4	3.1%		2	19	15.0%
	3	8	6.3%		3	47	37.0%
	4	25	19.7%		4	35	27.6%
	Mucho (5)	88	69.3%		Mucho (5)	16	12.6%
	Total	127	100%		Total	127	100%
La carrera de maestro es bien pagada.	Nada (1)	10	7.9%	¿Recomendarías a otra persona estudiar una carrera para ser maestro?	Sí	87	68.5%
	2	21	16.5%		No	39	30.7%
	3	57	44.9%		Perdidos	1	.8%
	4	29	22.8%		Total	127	100%
	Mucho (5)	10	7.9%				
	Total	127	100%				

Fuente: elaboración propia.

Entre los resultados de la Tabla 2, llama la atención que 88 (69.35%) estudiantes optaron por "mucho" al enunciado "la carrera de maestro es importante para la sociedad", de manera similar 87 (68.5%) alumnos recomendarían a otras personas ser docentes. No obstante, 16 (12.6%) valoraron en la misma categoría la afirmación "la carrera de maestro es prestigiosa" y 10 (7.9%) respecto a "la carrera de maestro es bien pagada". Con base en los hallazgos, es pertinente preguntarse cuáles son los criterios y la lógica por la que los estudiantes eligen puntuaciones bajas para referirse al prestigio de esta profesión, aunque simultáneamente la mayoría la consideran una profesión recomendable. Otra cuestión interesante es que a pesar de que

los estudiantes la recomendarían, de igual forma la valoran en promedio con un 3 (remuneración media) al referirse al pago de los docentes.

Estas respuestas podrían estar influenciadas por los factores intrínsecos que componen al llamado a la profesión y en su reconocimiento como una labor con importante valor social, a pesar de las condiciones de precariedad en la que diversos autores coinciden. Siendo así, se estaría concordando con el argumento de Gómez y Castillo (2019), según el cual, a pesar de reconocerse la pérdida del estatus de esta profesión, su fuerte componente social y su responsabilidad en la labor formativa las hace recomendables solamente para aque-

llos con vocación. Es decir, se habla de una elección que trasciende a las explicaciones desde el modelo de cálculo costo-beneficio, aunque solo para algunos.

Con el propósito de continuar indagando en la percepción que se tiene de la labor docente, se exploró específicamente qué piensan los bachilleres de la docencia como opción de carrera profesional. La Tabla 3 indica los resultados a dos interrogantes importantes:

Tabla 3.
He Considerado/Considero Actualmente ser Docente

Variable	Categoría	N	%	Variable	Categoría	N	%
He considerado ser docente	Sí	56	44.1%	Actualmente considero ser docente	Sí	35	27.6%
	No	69	54.3%		No	91	71.7%
	Total	125	98.4%		Total	126	99.2%

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los porcentajes que no suman 100% muestran los casos faltantes.

En el caso de la pregunta "he considerado ser docente", 56 (44.1%) participantes respondieron que sí, mientras que 69 (54.3%) que no. Sin embargo, se observó una reducción en el interés por ser maestros, pues al preguntarles si actualmente consideraban ser docentes, se encontró que 35 jóvenes (27.6%) respondieron que sí, mientras que 91 (71.7%) compartieron no considerarlo. De acuerdo con lo expuesto, es pertinente indagar en las posibles razones por las cuales los participantes cambiaron de parecer con respecto a ser docente, en qué momento, y cuáles motivos incidieron en estos cambios.

En otro grupo de ítems, los participantes valoraron cinco afirmaciones como limitante para estudiar una carrera profesional para ser docente. Al respecto, se encontró que 81 (63.8%) de los preparatorianos consideran como limitación la distancia de la Escuela Normal a sus hogares. Considerando que una cantidad de 51 (48.6%) jóvenes encuestados viven en hogares con ingresos mensuales que

van desde 1 a 5000 pesos Mexicanos, resulta pertinente considerar políticas que ayuden de manera sustancial a los aspirantes y estudiantes en términos de capital económico y posiblemente cultural, tal como el caso del país de Singapur, en donde los estudiantes inscritos en carreras de formación inicial docente reciben una remuneración fija durante su formación (Goodwin, 2012).

En cuanto a la afirmación "la carrera para ser maestros es fácil", 73.2 por ciento (93) de los bachilleres respondieron que no, mientras que 26.8 por ciento (34) contestaron que sí. Esta tendencia ofrece información importante acerca de la posible necesidad que existe por informar a la población en general de la naturaleza y exigencia de las actividades de la formación docente. De manera paradójica, 34.6 por ciento (44) de los participantes consideran como "difícil" ingresar a una escuela normal, mientras que 65.4 por ciento (83) no lo consideran difícil.

La Tabla 4 muestra cuatro afirmaciones que analizan factores que incidan en el interés para ser maestro:

Tabla 4.
Factores que Influyen en tu Interés Para Ser Maestro

Variable	Categoría	N	%	Variable	Categoría	N	%
Mayor interés en otra área de estudio	Sí influye	79	59.8%	Presión familiar	Sí influye	32	25.2%
	No influye	49	38.6%		No influye	95	74.8%
	Total	127	100%		Total	127	100%
Paga, remuneración o sueldo	Sí influye	62	48.8%	Campo laboral, oferta de trabajo.	Sí influye	74	58.3%
	No influye	65	51.2%		No influye	53	41.7%
	Total	127	100%		Total	127	100%

Fuente: Elaboración propia.

En este caso, 79 (59.8%) encuestados consideran un factor importante que influye en su decisión, el interés por otra área de estudio. Otro aspecto que influye es el campo laboral y la oferta de trabajo, pues 74 (58.3%) bachilleres comparten el peso que tiene en esta decisión. Por último, se observa que la diferencia entre quienes consideran a la paga como un factor que sí influye, no dista mucho de quienes opinan lo contrario: 62 (48.8%) expresan lo primero y 65 (51.2%) dicen no tenerlo en cuenta.

Por último, se les solicitó a los estudiantes: (a) enumerar en orden de preferencia los factores que en su parecer son los más importantes para elegir una carrera profesional y (b) enumerar en orden de preferencia las áreas que más atraen tu atención para estudiar una carrera universitaria. En ambos, se encuentran aspectos relacionados con lo referido anteriormente.

La Tabla 5 muestra los resultados de la primera cuestión:

Tabla 5.
Ranking de Factores en la Elección de Carrera Profesional

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto	Sexto
1	Sueldo					
2		Placer				
3			Altruismo			
4				Campo de Trabajo		
5					Prestigio	
6						Tradición

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados sugieren que el factor más importante para elegir carrera profesional entre los estudiantes encuestados es el sueldo. Este punto invita la valoración del trabajo docente desde una lógica en donde "... se da preponderancia al aporte del trabajo del sujeto en la dinámica de producción, consumo y acumulación de capitales, tanto simbólicos como materiales" (Cuesta 2018: 62). En este contexto "...el cuerpo docente aparece como profesionales con sueldo de técnicos y la pérdida de estatus de la profesión docente se incrementa" (Gómez y Castillo 2019: 3). Como consecuencia, se les subvalora frente a otros profesionales por su nivel profesional e ingresos salariales y desestimula la vinculación de

los jóvenes a la carrera (Méndez 2014). No obstante, es menester tener en cuenta que "...las razones extrínsecas, como las recompensas financieras y la seguridad laboral, han recibido mayor prioridad en muchos de los países de ingresos medios a bajos" (Heinz 2015b: 278). Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de México y el nivel de ingresos percibidos por estos jóvenes, no es de extrañar esta preferencia.

Finalmente, la Tabla 6 muestra un grupo de áreas de estudio en orden de preferencia de los jóvenes encuestados:

Tabla 6.
Ranking de Preferencia de Áreas de Estudio

1	Tecnologías	Computación, eléctrica, electrónica, aeroespacial, robótica, programación, industrial
2	Seguridad	Derecho, Criminología
3	Cs. Administrativas	Administración, Mercadotecnia
4	Diseño/arquitectura	Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño Gráfico
5	Cs. Salud	Medicina, Odontología, Enfermería
6	Cs. Políticas	Economía, Administración Pública, Relaciones Exteriores
7	Artes	Música, Danza, Teatro, Visuales
8	Educación	Preescolar, Primaria, Secundaria, Cs. de la Educación, Intervención Educativa
9	Cs. Humanas	Sociología, Historia, Comunicación, Psicología
10	Cs. Exactas	Física, Química, Biología, Matemáticas

Fuente: Elaboración propia

Al solicitarles que enumeraran por preferencia las áreas que más atraen su atención para dedicarse a ellas, la educación está en el antepenúltimo lugar, superando a las humanidades y rebasada por las artes. En contraste, las tecnologías tienen la preferencia del alumnado. Si bien estos resultados podrían verse influenciados por el hecho de que 105 (82.7%)

de los encuestados pertenecen al bachillerato tecnológico, y se complementan con los hallazgos de la Tabla 4, según los cuales la mayoría respondió que un factor que influye en su decisión de estudiar para ser maestro es el interés en otra área de estudio, también se corresponden con el factor de sueldo como el más importante para elegir una carrera, res-

pondiente la lógica de costo-beneficio anteriormente referida.

Lo anterior, se integra con las tendencias de respuesta en la pregunta abierta, cuyo objetivo era explorar las razones por las que los participantes consideraban o no convertirse en maestros. En esta, se observan las siguientes tres temáticas recurrentes: (a) no es una carrera que me interese; (b) no tengo la paciencia para enseñar a otros; (c) a los docentes no se les paga bien y es mucha la dedicación. Por su parte, entre quienes están decididos en convertirse en maestros, predominan los factores intrínsecos, específicamente: (a) la vocación; (b) las aptitudes; (c) el interés por enseñar y (d) seguir estudiando temas o disciplinas específicas.

Conclusiones

El documento titulado "*Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales*" (SEP 2019), mencionado al inicio de este artículo, atribuye el declive de las matrículas de las escuelas normales a su abandono por parte de administraciones federales anteriores (1988, 1994, 2000, 2006 y 2012). Sin embargo, los datos presentados en este artículo revelan información importante que pudiera por lo menos poner a reflexionar sobre este "supuesto oficial". Por ejemplo, que cerca del 60% de los participantes tienen un interés distinto a la docencia, o bien, que para la elección de una carrera el factor más importante para estos estudiantes es el sueldo. Además, se debe considerar que carreras relacionadas con la docencia ocupan el lugar ocho en un ranking compuesto por diez campos de estudio. Si a lo anterior le añadimos que la liberalización económica de México cobró una fuerza importante entre los años 2000 a 2018, lo cual

abrió la puerta a otra serie de factores con relación a este fenómeno, es posible comenzar a pensar que el declive de matrículas en escuelas normales pudiera estar asociado a un diverso conjunto de factores y no solo a uno como lo sugiere la SEP (2019). Estas condiciones socioeconómicas y los resultados de nuestra investigación nos invitan a indagar a mayor profundidad las construcciones sobre la docencia en general y como opción de carrera profesional desde puntos de vista aún más específicos, como nivel socioeconómico, género, contexto familiar, etc.

Es necesario reconocer los limitantes de los datos presentados en este artículo no sin antes señalar que dichas limitaciones no demeritan o deslegitiman los cuestionamientos y argumentos que planteamos como necesarios para desarrollar entendimientos más robustos acerca de la disminución de matrículas en escuelas normales. Primeramente, se trata de un estudio local; no obstante, mediante nuestra aproximación inicial, buscamos instigar a la comunidad interesada en el tema a realizar exploraciones a mayor profundidad que lleven a discutir más ampliamente el tema. En segundo lugar, la muestra del presente estudio está compuesta únicamente por dos bachilleratos, más aún, la mayor parte de la muestra refleja la realidad de estudiantes de un bachillerato tecnológico (82.7%). Es fundamental notar que esta modalidad de bachilleratos representa únicamente el 35.9% de la población de este nivel educativo a nivel nacional (INEE 2019). Dicho lo anterior, es necesario ampliar la muestra a más estudiantes de diversos tipos de escuelas y ubicaciones geográficas para lograr desarrollar inferencias. Tercero, el tipo de instrumento que se eligió para desarrollar la presente investigación es pertinente para una exploración inicial. Sin embargo, para

desarrollar representaciones más complejas, son necesarias fuentes complementarias de datos, como lo pueden ser entrevistas individuales o grupales.

En términos de iniciativas al problema de la baja matrícula en escuelas normales, algunas entidades han optado por reducir los requisitos para ingresar a las instituciones formadoras de docentes. Mediante esta maniobra, han logrado atraer una mayor cantidad de candidatos, sin embargo, vale la pena cuestionar ¿a expensas de qué? En países como Finlandia y Singapur, quienes son referentes globales por sus sistemas educativos de excelencia, solamente los mejores estudiantes pueden ingresar a instituciones de formación docente, mientras que, en México, la política pública ha optado por otra ruta.

El presente artículo muestra que es necesario generar mayores conocimientos acerca del tema en cuestión, con el objetivo de entender mejor este fenómeno y sus posibles causas, así como para generar políticas públicas responsables. Reconocemos nuestro trabajo como una contribución modesta con ciertas limitantes, pero que toca un tema que debe ser prioridad para la agenda de políticas educativas de la formación inicial docente.

Referencias

- Bryman, Alan. *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Cohen, Louis., Manion, Lawrence., & Morrison, Keith. *Research Methods in Education*. New York: Routledge, 2007.
- Cuesta, Julián. "Reconocimiento social del docente universitario: subjetividad agobiada, puja por el prestigio académico y reivindicación del acto educativo". *El Ágora USB*.18.1 (2018):54-71.
- Goodwin, Lin. "Quality teachers, Singapore style". *Teacher education around the world* Linda Darling-Hammond & Ann Lieberman (eds.) New York: Routledge, 2012. 36-57.
- Gómez, Hector & Castillo, Silvia. "Representaciones en torno a la elección de la docencia desde el discurso de las familias y el estudiantado de Pedagogía". *Revista Educación*. 43. 1 (2019): 483-495.
- Heinz, Manuela. "Why choose teaching? An international review of empirical studies exploring student teachers' career motivations and levels of commitment to teaching". *Educational Research and Evaluation*. 21.3 (2015): 258-297.
- Hernández, Roberto., Fernández, Carlos., & Baptista, Pilar. *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill, 2014.
- Instituto Nacional De Evaluación Educativa. *Panorama Educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior*. México: INEE, 2019.
- Mcdonald, Douane. "Teacher attrition: A review of literature". *Teaching and teacher education*. 15. 8 (1999): 835-848.

- Méndez, Pilar. "El estatuto del maestro". *Revista Colombiana de Educación*. 1. 67 (2014): 67-88.
- Menzies, Loic., Parameshwaran, Meenakshi., Trethewey, Anna., Shaw, Bart., Baars, Sam Y Chiong, Charleen. *Why teach?*. Reino Unido: Pearson, 2015.
- Poyato, Jihan., Cordero, Graciela., & Luna, Edna. "¿Quién quiere ser profesor? Características de los estudiantes normalistas de nuevo ingreso". Ponencia. 2do Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, 2018.
- Rojas, Raúl. *Guía para realizar investigaciones sociales*. Ciudad de México: Plaza y Valdés, 2013.
- Secretaria De Educación Pública. *Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales*. CDMX: DGESPE, 2019.
- Su, Zhixin., Hawkins, John., Huang, Tao., & Zhao, Zhiyi. "Choices and commitment: a comparison of teacher candidates' profiles and perspectives in China and the United States". *International Review of Education*. 1. 47 (2001): 611-635.
- Vargas, Luz. "Sobre el concepto de percepción". *Alteridades*. 4.8 (1994): 47-53.
- Watt, Helen & Richardson, Paul. "Motivational Factors Influencing Teaching as a Career Choice: Development and Validation of the FIT-Choice Scale". *The Journal of Experimental Education*. 75.3 (2007): 167-202.
- Watt, Helen & Richardson, Paul. "An introduction to teaching motivations in different countries: comparisons using the FIT-Choice scale". *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*. 40.3 (2012): 185-197.
- Watt, Helen., Richardson, Paul., Klusmann, Uta., Kunter, Mareike., Beyer, Beate., Trautwein, Ulrich., & Baumert, Jurgen. "Motivations for choosing teaching as a career: An international comparison using the FIT-Choice scale". *Teaching and Teacher Education*. 28.6 (2012): 791-805.